

NODAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Riskimova Sevinch Farrux qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning pedagogik asoslari yoritilgan. Ayniqsa, rivojlantiruvchi muhit tushunchasining mazmun-mohiyati to’liq ochib berilgan bo’lib, unda bolaning har tomonlama barkamol rivojlanishiga ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida rivojlantiruvchi muhitni shakllantirishda foydalaniladigan metodlar, vositalar va didaktik resurslarning samaradorligi ilmiy asosda o’rganiladi. Shuningdek, nodavlat sektorining o’ziga xos jihatlari, mavjud imkoniyatlari va muammolari kontekstida rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etish bo’yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari pedagogik jarayonda individual yondashuvni ta’minlash, bolalarning ijtimoiy, intellektual va estetik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi shart-sharoitlarni yaratishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so’zlar: nodavlat maktabgacha ta’lim, rivojlantiruvchi muhit, pedagogik yondashuv, didaktik resurslar, bolani rivojlantirish, individual yondashuv, muammolar va imkoniyatlar.

Аннотация: В данной статье раскрываются педагогические основы организации развивающей среды в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях. Особое внимание уделено полному раскрытию понятия «развивающая среда», а также анализируется её влияние на всестороннее гармоничное развитие ребёнка. В статье научно обосновано применение современных педагогических подходов, методов, средств и дидактических ресурсов в процессе формирования развивающей среды. Также рассматриваются особенности, возможности и проблемы негосударственного сектора в контексте эффективной организации развивающей среды, представлены соответствующие предложения и рекомендации. Результаты исследования направлены на совершенствование научно-методических основ создания условий, способствующих индивидуальному подходу в педагогическом процессе и развитию социальных, интеллектуальных и эстетических способностей детей.

Ключевые слова: негосударственное дошкольное образование, развивающая среда, педагогический подход, дидактические ресурсы, развитие ребёнка, индивидуальный подход, проблемы и возможности.

Abstract: This article explores the pedagogical foundations for creating a developmental environment in non-governmental preschool educational institutions. Special attention is given to the comprehensive explanation of the concept of a "developmental environment" and its impact on the holistic development of children. The article scientifically examines the effectiveness of methods, tools, and didactic resources used in shaping such an environment based on modern pedagogical approaches. It also discusses the specific characteristics, opportunities, and challenges of the non-governmental sector in the context of organizing an effective developmental environment, providing

practical recommendations and proposals. The research findings aim to improve the scientific and methodological foundations for creating conditions that support individualized approaches in the pedagogical process and foster the social, intellectual, and aesthetic development of children.

Keywords: non-governmental preschool education, developmental environment, pedagogical approach, didactic resources, child development, individualized approach, challenges and opportunities.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan chuqur va tizimli islohotlar barcha ta’lim bo‘g‘inlarida, jumladan, maktabgacha ta’lim sohasida ham tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Ushbu o‘zgarishlar zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan holda, bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yo‘naltirilgan. Ayniqsa, nodavlat ta’lim sektorining rivojlanishiga qaratilayotgan e’tibor sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirib, ta’lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ma’lumki, raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va har tomonlama yetuk shaxsni shakllantirish jarayoni ilk yoshdanoq boshlanadi. Bolaning intellektual, estetik, jismoniy hamda ijtimoiy rivojlanishi samarali tashkil etilgan pedagogik muhit bilan bevosita bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, rivojlantiruvchi muhit — bu bolaning tabiiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, uning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiylashuv jarayonini osonlashtirish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan, puxta rejalashtirilgan va did bilan tashkil etilgan tarbiyaviy makondir.

Ushbu maqolada aynan nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etishning pedagogik asoslari, mavjud tajribalar, dolzarb muammolar va ularni hal etish yo‘llari keng qamrovda tahlil qilinadi. Bu orqali zamonaviy maktabgacha ta’lim muhitining ustuvor jihatlari yoritilib, ta’lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlarning o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Yechish usuli

Ushbu muammoni hal qilish va masalaga chuqurroq yondashish maqsadida quyidagi asosiy yo‘nalishlarda izlanishlar olib borildi:

Nazariy tahlil: Ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik tadqiqotlar va “Ilk qadam” davlat dasturi asosida “rivojlantiruvchi muhit” tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari va ta’lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati chuqur o‘rganildi. Bu bosqichda mavjud nazariy qarashlar, konsepsiyalar va metodologik yondashuvlar tahlil qilindi.

Amaliy tahlil: Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mavjud bo‘lgan muhit holati real sharoitda monitoring qilindi. Bu jarayonda tarbiyaviy muhitning moddiy-texnik ta’minoti, didaktik resurslar, tarbiyachi-pedagoglarning faoliyati, bolalarning muhit bilan o‘zaro aloqasi singari ko‘rsatkichlar o‘rganildi va tahlil qilindi.

Innovatsion yondashuvlar: Chet el va mahalliy ilg‘or tajribalar o‘rganilib, ular asosida innovatsion pedagogik modellar ishlab chiqildi. Bu modellar maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish ehtiyojlariga mos bo‘lib, rivojlantiruvchi muhitni samarali tashkil etishga qaratilgan yangicha yondashuvlarni o‘z ichiga oladi.

Didaktik vositalar tizimi: Bolalarning yosh xususiyatlariga mos, rivojlantiruvchi ta’sirga ega bo‘lgan metod va usullar, o‘yin shakllari, didaktik materiallar, vizual vositalar tizimli ravishda

o‘rganildi. Ularning ta’lim-tarbiya jarayonidagi samaradorligi tahlil qilindi, shuningdek, ularni takomillashtirish yo‘llari ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, mintaqaning madaniy va tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlantiruvchi muhit mazmuniga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- mazmunan boy – davlat o‘quv dasturining mazmuniga mos kelishi, materiallar, jihozlar va xona va bino tashqarisidagi inventarlarning xilma-xilligi;
- o‘zgartuvchan – ta’lim va tarbiya jarayoni vaziyatiga, shuningdek, bolalarning qiziqishlari va imkoniyatlarining o‘zgarishiga qarab rivojlantiruvchi muhitda o‘zgarishlar bo‘lish imkoniyatini nazarda tutadi;
- polifunksional – rivojlantiruvchi muhitning turli tarkibiy qismlaridan xilma-xil foydalanish imkoniyati;
- muqobil – guruhda turli joylar, rivojlanish markazlari, shuningdek, bolalarning erkin tanlovini ta’minlaydigan turli xil materiallar, o‘yinlar, o‘yinchoqlar va jihozlarning mavjudligi; o‘yin materialining muntazam ravishda o‘zgartirilishi, bolalarning o‘yin, harakat, bilish va tadqiqot faoliyatini rag‘batlantiradigan yangi buyum va ashyolarning paydo bo‘lishi;
- hammabop – tarbiyalanuvchilar, shu jumladan, alohida ta’lim olish ehtiyojiga ega bo‘lgan bolalar uchun ta’lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan barcha faoliyat turlarini ta’minlaydigan o‘yinchoqlar, qo‘llanmalar, resurslar bilan ta’minlanganligi;
- xavfsiz – barcha elementlarni ulardan foydalanishning ishonchligi va xavfsizligini ta’minlash talablariga muvofiqligini nazarda tutadi;
- oqilona – davlat o‘quv dasturi va davlat talablariga muvofiq zamonaviy rivojlantiruvchi muhitni yaratish, shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkilotining turli ta’lim dasturlarini amalga oshirishni ta’minlash uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish; inklyuziv ta’lim tashkil etilgan taqdirda, zarur shart-sharoitlarni ta’minlash;
- mahalliy sharoitga moslashtirilgan – madaniy va tarixiy qadriyatlarga, milliy va mintaqaviy an’analar, tabiatga, iqlimga bog‘liq xususiyatlar, hududdagi sanoat rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlariga mos bo‘lishi;
- shaxsga yo‘naltirilgan – pedagog har bir bolaning o‘z qiziqishiga ko‘ra shug‘ullanishini ta’minlashi kerak (bolalar guruh muhitida osongina harakat qilishadi, qayerda nima joylashganini biladilar, o‘yinchoqlar va barcha resurslardan erkin foydalana oladilar).

Rivojlantiruvchi muhitning mazmuni maktabgacha ta’lim tashkilotining sharoitlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda kamida 5ta rivojlanish markazlarini 16 tashkil etishni ta’minlashi kerak.

Natijalar va namunalalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, rivojlantiruvchi predmetli muhitni tashkil etish maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy, intellektual, ijodiy va ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bolaning yoshi, ehtiyojlari va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirilgan muhit uning faolligi, mustaqilligi, ijodkorligi va sotsial ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Predmetli, faoliyat va kommunikativ zonalarga asoslangan muhit bolaga yaqin rivojlanish zonasini yaratib, uning shaxsiy salohiyatini ochishga ko‘maklashadi. Rivojlantiruvchi muhitning

tarkibiy elementlari — o‘yinchoqlar, didaktik materiallar, tabiiy obyektlar va axborot manbalari — ta’lim jarayonini mazmunan boyitadi va mustaqil ta’lim olish imkonini kengaytiradi. Shuningdek, metodik qo‘llanmalar pedagoglarga bu muhitni samarali tashkil etishda amaliy yordam beradi.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta’limda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish jarayoni ko‘p omilli va tizimli yondashuvni talab qilishini ko‘rsatdi. Xususan, fazoviy-predmetli, psixologik-pedagogik hamda ijtimoiy-kommunikativ muhitning uyg‘un holda tashkil etilishi bolalar shaxsiy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Rivojlantiruvchi muhitni yosh guruhlari xususiyatlari, bolalarning ehtiyoj va qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish orqali ularning mustaqilligi, tashabbuskorligi, ijodkorligi va sotsial ko‘nikmalari rivojlanadi. Tadqiqot shuni tasdiqladiki, o‘yin va ta’lim markazlariga boyitilgan, estetik jihatdan to‘g‘ri bezatilgan, xavfsiz va ergonomik muhit bolalarda o‘z imkoniyatlariga ishonchni mustahkamlaydi hamda ularni faol ta’lim jarayoniga jalb etadi.

Shuningdek, pedagogik yondashuvning bolaning individual rivojlanishiga moslashuvi, ta’lim-tarbiya jarayonining to‘g‘ri tashkil etilishi va oila hamda jamoatchilik bilan hamkorlik muhit samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, maktabgacha ta’lim tizimida rivojlantiruvchi muhit bolalarning har tomonlama — jismoniy, intellektual, ijodiy va ijtimoiy-emotsional — rivojlanishini ta’minlaydigan muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo‘ldi. Rivojlantiruvchi muhitning nazariy asoslari, tarkibiy tuzilmasi (mikro muhit) hamda tamoyillari (xavfsizlik, moslashuvchanlik, inklyuzivlik va boshqalar) tizimli yondashuv asosida aniqlab berildi.

Tajriba-sinov ishlari nodavlat va davlat MTTlarida rivojlantiruvchi muhitning hozirgi holatini, samaradorlik darajasini va takomillashtirish yo‘llarini ko‘rsatdi. Natijalar shuni tasdiqladiki, nodavlat MTTlar zamonaviy texnik jihozlanish, moslashuvchanlik va ota-onalar ishtiroki bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lsa, davlat MTTlarida kasbiy kompetensiyalar, barqarorlik va huquqiy-me’yoriy muvofiqlik yetakchilik qiladi.

Umuman olganda rivojlantiruvchi muhit nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni takomillashtirish, ta’lim sifatini oshirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. «Ilk qadam» Davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan 2-nashr) Tosh-2022. 16 b.
2. “Ilm yo‘li” variativ dastur. (6 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash), T.:2018.
3. Pedagogika ensiklopediya. I jild / tuzuvchilar: jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
4. F.R Qodirova, R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T.,—Istiqlol, 2006.
5. Xodjayev B.X. "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti." Darslik. T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017-yil. 196-b.
6. Xotamov I.S., Olimov M.K. va boshqalar «Kreativ fikrlash» Toshkent «Innovatsiya-Ziyo» 2022
7. Xo‘jaqulov A.E. "Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida oilaga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirish." Ped.fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss avtoreferati. MTTDMQTMOI. Tashkent- 2020.